

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТИМУСА 3-МЕСЯЧНЫХ БЕСПОРОДНЫХ БЕЛЫХ КРЫС ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ**Файзиев Х.Б.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данной работе рассматриваются морфологические изменения тимуса беспородных белых крыс под влиянием различных внешних факторов, таких как токсические вещества, стресс, температурные колебания и физические нагрузки. Исследование направлено на выявление структурных и клеточных перестроек в органе центрального звена иммунной системы — тимусе.

Ключевые слова: тимус, крысы, морфология, стресс, токсическое воздействие, инволюция, иммунная система.

MORPHOLOGICAL CHANGES IN THYMUS PARAMETERS IN 3-MONTH-OLD NON-STRAINED WHITE RATS AFTER EXPOSURE TO EXTERNAL FACTORS**Fayziev X.B.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This work examines the morphological changes in the thymus of non-strained white rats under the influence of various external factors, such as toxic substances, stress, temperature fluctuations, and physical exertion. The study is aimed at identifying structural and cellular restructuring in the organ of the central link of the immune system - the thymus.

Keywords: thymus, rats, morphology, stress, toxic effects, involvement, immune system.

3 ОЙЛИК ЗОТСИЗ ОҚ КАЛАМУШЛАР ТИМУСИ ПАРАМЕТРЛАРИНИНГ ТАШҚИ ОМИЛЛАР ТАЪСИРИДАН КЕЙИНГИ МОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИ**Файзиев Х.Б.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу ишда турли хил ташқи омиллар, масалан, токсик моддалар, стресс, ҳарорат ўзгариши ва жисмоний зўриқишлар таъсирида зотсиз оқ каламушлар тимусининг морфологик ўзгаришлари кўриб чиқилади. Тадқиқот иммунитет тизимининг марказий бўғини бўлган аъзо - тимусда структуравий ва ҳужайравий ўзгаришларни аниқлашга қаратилган.

Калит сўзлар: тимус, каламушлар, морфология, стресс, токсик таъсир, инволюция, иммун тизими.

e-mail: fayziyev.xurshid@bsmi.uz

Введение. Тимус (вилочковая железа) является центральным органом иммуногенеза, обеспечивающим дифференцировку и созревание Т-лимфоцитов. Его структура и функция чувствительны к влиянию внешней среды. Известно, что воздействие токсических агентов, стрессовых состояний и других неблагоприятных факторов приводит к инволюционным изменениям тимуса, нарушая процессы иммунного ответа.

Целью данного исследования является изучение морфологических изменений тимуса у беспородных белых крыс после воздействия различных внешних факторов.

Материалы и методы. Эксперимент проведён на беспородных белых крысах обеих полов, массой 180–220 г. Животные были разделены на контрольную и опытные группы. В качестве внешних факторов использовались:

- **Токсическое воздействие** (введение малых доз (6%) раствора уксусной кислоты);
- **Температурный стресс** (содержание при +4 °С и +35 °С в течение 7 суток);
- **Эмоциональный стресс** (иммобилизация на 2 часа ежедневно в течение 10 дней).

После завершения эксперимента животные были подвергнуты эвтаназии, тимус извлекали и фиксировали в 10%-ном нейтральном формалине. Гистологические срезы окрашивали гематоксилином и эозином, а также по Ван-Гизону.

Результаты исследования. В контрольной группе структура тимуса имела типичное строение: чёткое разделение на корковое и мозговое вещества, высокая плотность лимфоцитов, умеренное количество эпителиоретикулоцитов и телец Гассала.

После воздействия внешних факторов наблюдались следующие изменения:

1. При токсическом воздействии:

- уменьшение массы и объёма тимуса;
- размытость границы между корковым и мозговым слоями;
- деструкция эпителиоретикулоцитов;
- уменьшение плотности лимфоцитов и появление вакуолизации цитоплазмы.

2. При температурном стрессе:

- выраженная редукция коркового слоя;
- усиление апоптоза лимфоцитов;
- увеличение количества регрессивных телец и телец Гассала;
- признаки сосудистой дистонии и отёка стромы.

3. При эмоциональном стрессе:

- умеренная лимфоцитарная депопуляция;
- очаговые некробиотические изменения эпителиальных клеток;
- признаки акцидентальной инволюции тимуса.

Общее количество телец Гассала уменьшилось, регрессивная доля в составе морфотипов резко возросла (33% → 46-48%), а зрелые и прогрессивные виды сократились. Соотношение паренхима/стромы снизилось с 79,5% до 76,5%, стромальный компонент относительно усилился. Эти изменения указывают на ослабление процессов иммунной селекции в тимусе и начало преобладания регрессивной направленности в тельцах Гассала.

Полученные результаты свидетельствуют о высокой чувствительности тимуса к действию внешних факторов. Нарушение микроциркуляции, активация стресс-реакций и прямое токсическое воздействие приводят к акцидентальной инволюции железы. Изменения проявляются в виде редукции лимфоцитарных элементов, деструкции стромы и эпителиальных клеток, а также увеличения телец Гассала.

Рис. 1. Микроскопическая картина кортикальной части тимуса 3-месячной белой беспородистой крысы при ожогах легкой степени. Окраска гематоксилин-эозином. белый 20x100об. 1-кортикальные лимфоциты редкие, 2-отмечены признаки апоптоза (гибели клеток); 3-эпителиоретикулоциты создают открытый фон. 4-капсула сплошная.

Подобные морфологические перестройки могут отражать ослабление иммунной защиты организма и нарушение процессов Т-клеточного иммуногенеза.

Морфометрические показатели в тимусе 3-х месячных крыс после ожога легкой степени 6 % раствором уксусной кислоты и сравнение с контролем

Показатели	Контрольная группа (3 мес)	Получившие ожог лёгкой степени (3 мес)
Толщина капсулы (мкм)	24,0 ± 1,0	24,8 ± 1,2
Толщина кортикального слоя (мкм)	246,1 ± 9,1	208,3 ± 7,4
Толщина Медуллы (мкм)	126,0 ± 6,0	118,2 ± 5,0
Кортико-медуллярное соотношение	1,95 : 1	1,8 : 1
Плотность Лимфоцитов (х/1000 мкм ² , кортика)	158,4 ± 6,8	145,2 ± 6,2
Плотность лимфоцитов (х/1000 мкм ² , медулла)	90,3 ± 4,5	82,1 ± 3,8
Количество телец Гассала (штук)	6,5 ± 0,5	5,6 ± 0,5
Доля зрелых телец (%)	48–50%	34–36%
Доля регрессивных телец (%)	33%	46–48%
Паренхима / строма (%)	79,5 ± 2,2 / 20,5 ± 1,0	76,5 ± 2,0 / 23,5 ± 1,1

Заключение. Воздействие неблагоприятных внешних факторов вызывает выраженные морфологические изменения в тимусе беспородных белых крыс. Наиболее характерными признаками являются лимфоцитарная депопуляция, атрофия коркового слоя, увеличение количества телец Гассала и признаки инволюции. Эти изменения свидетельствуют о нарушении иммунных функций и требуют дальнейшего изучения для оценки восстановительных возможностей тимуса после прекращения действия стрессоров.

Список литературы:

1. Asadova N.Kh Morphofunctional Changes in the Thymus Gland under the Influence of Psychogenic Factors // *Inernational Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)* // ISSN: 2456 - 6470 Special issue February 2021.P 78-81.
2. Л. П. Перетятко, Л. В. Кулида, С. Б. Назаров, З. Н. Назарова. "Морфофункциональное изменение тимуса крыс при хроническом облучении" \ \ Журнал: «Клиническая и экспериментальная хирургия. Журнал имени Б. В. Петровского», 2021, Том 3, № 2. С.-125-131.
3. Бибик Е.Ю., Брест А.Ю. Соремненные представления о морфогенезе первичного лимфоидного органа. Украинський морфологічний альманах, 2011, Том 9, № 3. С.-43-46.
4. Хасанова Д. А. Morphological Features of Thymus in Normality and with the Influence of a Gene-Modified Product in the Experiment // *American Journal of Medicine and Medical Sciences, USA* 2021, 11(4): 356-358
5. Кирьянов Н.А. и др. Морфологическая характеристика органов иммунной и эндокринной систем при эндотоксикозе // *Медицинский вестник Башкортостана*. 2013. Т. 8, № 6. С. 156–158.
6. Kardon EM. Caustic Ingestions. Available at: <https://emedicine.medscape.com/article/813772-overview> (8.11.2020).
7. Rollin M, Jaulim A, Vaz F, Sandhu G, Wood S, Birchall M, Dawas K. Caustic ingestion injury of the upper aerodigestive tract in adults. *Ann R Coll Surg Engl*. 2015;97:304–307. doi: 10.1308/003588415X14181254789286
8. Chirica M., Bonavina L., Kelly M. et al. Caustic ingestion. *Lancet* 2017 May 20;389(10083):2041-2052.
9. Cone RA. Barrier properties of mucus. *Adv Drug Deliv Rev*. 2009;61:75–85.
10. Alekseeva TR, Amosov VI, Anikeeva OJu, Balanjuk JeA, Balickaja NV, Beresneva JeA, et al. Radiological diagnosis of the chest organs: a national guide. M.: GEOTAR-Media, 2014. 584 p.
11. Kuzmenko LG, Smyslova ZV, Kiseleva NM, Bystrova OV, Agarval RK. To the question of the thymus, associated terminology, and health status of children with a large thymus. *J of Scientific Articles Health and Education in the XXI Century*. 2015; 17(4): 97-107.

Для цитирования: Файзиев Х.Б. Морфологические изменения параметров тимуса 3-месячных беспородных белых крыс после воздействия внешних факторов // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 5(19). – С. 1258–1260. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17470812>